

CLOZE PASSAGE BILANG ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG FILIPINO AT KASANAYAN SA PAGSULAT NG SANAYSAY

ANGELICA L. MALIGALIG¹
IMELDA G. CARADA PhD²
16-s-fil-016@lspu.edu.ph¹
imelda.carada@lspu.edu.ph²
0000-0001-7881-2824¹
0000-0003-3843-2653

Jose Rizal Elementary School, Sariaya, Quezon, Philippines¹
Laguna State Polytechnic University, San Pablo City Campus, Laguna, Philippines²

ABSTRACT

Ang Asignaturang Filipino ay kabilang sa K to 12 Curriculum na idinisenyo ng mga eksperto sa Kagawaran ng Edukasyon upang mapalawak ang kaalaman ng bawat Filipino patungkol sa sariling wika at ang mga kagamitan nito. Sa kasalukuyan, maraming mag-aaral ang nahihirapan sa Asignaturang Filipino at maging pagpapahayag ng kanilang mga ideya at saloobin sa paraang pasulat ay apektado. Kapansin-pansin na nawawalan sila ng kawilihan, kadalasang hindi pinakikinggan ang mga aralin at kinatatamaran ang pagsulat kung nakasusulat man ay kulang sa kasanayan. Kaya't ninais ng mananaliksik na gumamit ng ibang estratehiya na maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga mag-aaral, ang Cloze Passage bilang estratehiya sa pagtuturo ng Filipino. Ginamit sa pananaliksik ang eksperimental na disenyo, Pauna at Panghuling Pagsulat ng Sanaysay (Pre-test & Post-test) upang matamo ang mga layunin ng pag-aaral: (1) Ano ang kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga mag-aaral bago gamitin ang Cloze Passage bilang Estratehiya sa Pagtuturo ng Filipino batay sa: Nilalaman, Kaisahan, Mekanismo sa Pagsulat: Wastong Gamit ng Salita; Wastong Gamit ng Bantas; at Pagbabaybay ng Salita?; (2) Ano ang kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang Cloze Passage bilang Estratehiya sa Pagtuturo ng Filipino batay sa: Nilalaman, Kaisahan, Mekanismo sa Pagsulat: Wastong Gamit ng Salita; Wastong Gamit ng Bantas; at Pagbabaybay ng Salita?; at (3) May makabuluhang pagkakaiba ba ang kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang Cloze Passage bilang Estratehiya sa Pagtuturo ng Filipino? Ang mga respondente ay mga mag-aaral mula sa Ika-anim na baitang ng Jose Rizal Elementary School Taong Panuruang 2020-2021. Ang populasyon ay binubuo ng limampung (50) mag-aaral, pinili gamit ang purposive sampling. Ito ang ginamit na paraan upang matukoy ang mga mag-aaral na may kagamitan at kakayahan sa pagsasagot gaya ng selpon, laptop, internet connection o data para sa isinagawang pag-aaral sa panahon ng pandemya. Ang Pagsusulit (Pre-test & Post-test) at banghay-aralin sa Filipino ang mga pangunahing instrumentong ginamit sa pananaliksik upang makuha ang mga kinakailangang datos. Batay sa resulta ng pananaliksik, may makabuluhang pagkakaiba sa kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga mag-aaral sa Pauna at Panghuling Pagsulat batay sa nilalaman, kaisahan at mekanismo sa pagsulat: wastong gamit ng salita, wastong gamit ng bantas at pagbabaybay ng salita. Ipinakikita na tumaas ang mean score ng mga mag-aaral sa kasanayan sa pagsulat ng sanaysay at mas dumami ang bilang ng mga mag-aaral na nasa lebel na “napakahusay” at “mahusay”. Samakatuwid may naitulong ang Estratehiyang Cloze Passage sa kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga

mag-aaral. Iminumungkahi ng mananaliksik na ipagpatuloy ang paggamit ng Estratehiyang Cloze Passage sa pagtuturo at magsaliksik pa ng mga bago at angkop na pamamaraan upang mapaunlad ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral.

Mga Susing Salita: Cloze Passage, Estratehiya, Kasanayan, Pagsulat ng Sanaysay